

Utilização da música no processo de alfabetização e letramento

Luzinete da Silva Mussi¹

DOI: 10.5281/zenodo.10944869

RESUMO:

Este artigo explora o papel da música no processo de alfabetização e letramento, destacando sua importância no desenvolvimento das habilidades linguísticas das crianças. Investigaremos como a música pode ser uma ferramenta eficaz para promover a aprendizagem da leitura e escrita, tanto em ambientes educacionais formais quanto em contextos informais. Além disso, discutiremos estratégias práticas para integrar a música ao currículo de alfabetização e os benefícios que essa abordagem pode trazer para os alunos. Visando cumprir com os objetivos aqui propostos, esta pesquisa foi desenvolvida por meio da metodologia de revisão bibliográfica, à luz dos trabalhos de autores como APOLINÁRIO (2023), GUIMAÃES (2020), LOURETO (2019), SOUZA (2017), TRAMONTIN (2018), entre outros. Por fim, fica evidente a grande importância da música no processo de alfabetização e letramento.

Palavras-chave: Alfabetização Educação Infantil. Letramento. Música.

Introdução:

A alfabetização e o letramento são habilidades fundamentais que proporcionam às crianças as ferramentas necessárias para se comunicarem efetivamente e participarem plenamente da sociedade. No entanto, o processo de ensino dessas habilidades pode ser desafiador e requer abordagens criativas e inclusivas.

A música emerge como uma ferramenta poderosa nesse contexto, oferecendo uma maneira envolvente e acessível de promover o desenvolvimento da linguagem. Neste artigo, exploraremos como a música pode ser incorporada ao processo de alfabetização e letramento, examinando evidências de sua eficácia e fornecendo orientações práticas para educadores e pais.

Souza (2017) acrescenta:

¹ Diretora do Instituto Saber de Ciências Integradas. Pedagoga. Licenciada em Educação Física. Psicopedagoga Clínica e Institucional. Especialista em Sociologia e Filosofia e em Gestão Educacional. Mestra em Ciências da Educação. prof.luzinetemussi@gmail.com

Nota-se que a música possibilita uma diversidade de estímulos quando a criança tem a prática musical, seja ela com instrumentos ou sem: tem caráter relaxante, estimula a absorção de informações, raciocínio lógico, memória, ou seja, a aprendizagem. (Souza, 2017, s.p.)

É justamente esta diversidade de estímulos promovida pela música, que a torna uma ferramenta facilitadora do processo de aprendizado, além de capaz de promover a aprendizagem mais duradoura.

A presente pesquisa foi elaborada através da metodologia de revisão bibliográfica, à luz dos trabalhos de autores como APOLINÁRIO (2023), GUIMARÃES (2020), LOURETO (2019), SOUZA (2017), TRAMONTIN (2018), entre outros.

Ao final, ficou evidente a grande importância da utilização de música no processo de alfabetização e letramento, haja vista os ganhos obtidos no processo de ensino/aprendizagem.

Desenvolvimento:

O processo de alfabetização e letramento deve ser visto de maneira especial e particular, dado o impacto que exerce sobre a vida do indivíduo, tanto individual, quanto em sociedade.

Neste sentido, Guimarães (2020) afirma o seguinte:

O período em que uma criança é alfabetizada é um marco que gera impactos em toda sua vida. Quando falamos de alfabetização e letramento, estamos falando de um processo que insere as crianças na sociedade em que vivem e as torna parte de um grupo. Ou seja, a habilidade de escrever, ler e interpretar os códigos linguísticos é muito importante e é essencial para que os indivíduos exerçam plena cidadania. (Guimarães, 2020, s.p.)

Fica evidente, portanto, a necessidade de que tal processo transcorra de forma tranquila, mas que seja bem executado, visando contribuir para a formação de indivíduos conscientes, críticos e capazes de interagir com facilidade na sociedade na qual estão inseridos.

Corroborando, Loureto afirma o seguinte:

A alfabetização e o letramento quando trabalhados de maneira associada, possibilitam ao aluno a compreensão de mundo e um apelo pela leitura, tornando um sujeito crítico na sociedade em que

está inserido. No trabalho realizado coma associação desses dois saberes é comum o uso outras áreas do saber como instrumento auxiliador no processo de aquisição deles. (Loureto, 2019, s.p.)

Assim, nota-se a inseparabilidade da alfabetização e letramento, sendo partes de um mesmo processo e se complementam para que a aprendizagem seja completa.

O Papel da Música no Desenvolvimento da Linguagem

A música tem o poder de envolver os sentidos e estimular o cérebro de maneiras únicas. Estudos demonstraram que a exposição à música desde tenra idade pode melhorar a capacidade das crianças de perceber padrões sonoros, o que é fundamental para o desenvolvimento da linguagem. Além disso, a música é uma forma de expressão universal que transcende as barreiras linguísticas, tornando-a acessível a crianças de diversas origens culturais e linguísticas.

Souza (2017) destaca ainda a musicalização relacionada ao convívio social:

Nota-se que nas atividades musicais, exemplo o canto, a criança aprende elementos que farão parte da sua integração social, pois, ao cantar ou tocar em conjunto, ela irá sentir a necessidade de cooperação e respeito ao próximo, tendo o aprendizado de que cada pessoa precisa colaborar individualmente, e de que todos precisam trabalhar em harmonia. Em relação ao repertório musical, ao ser trabalhado as músicas folclóricas, terão a consciência do grupo que pertence, facilitando sua integração social em outras comunidades. (Souza, 2017, s.p.)

Percebe-se na linguagem (falada, escrita, corporal, entre outras), o fator chave do convívio e interação social, desta forma, entende-se que, ao se trabalhar linguagens e formas de expressão, a interação entre os tende a melhorar significativamente em todos os seus aspectos.

Benefícios da Integração da Música à Alfabetização

A música pode ser uma ferramenta eficaz para reforçar conceitos de alfabetização, como reconhecimento de letras, consciência fonêmica e vocabulário.

Loureto (2019) descreve que:

A música é um gênero textual muito trabalhado no processo de alfabetização e letramento, ela desperta interesse nos alunos e ajuda na memorização, além de trazer ludicidade para a aula. Com a música o aluno tem acesso a um vocabulário diversificado e faz referência ao conteúdo aprendido, contribuindo para a dicção das palavras. O professor tem a possibilidade de explorar cada verso e dele extrair diversos aspectos que contribuíram para o desenvolvimento do aluno. (Loureto, 2019, s.p.)

Percebe-se ainda que, cantar canções com letras simples e repetitivas, por exemplo, pode ajudar as crianças a memorizar o alfabeto e reconhecer sons de letras. Além disso, a música pode ser usada para contar histórias, criar rimas e jogos de palavras, o que ajuda a desenvolver a criatividade e a imaginação das crianças.

Estratégias para Integrar a Música à Alfabetização

Existem várias maneiras de incorporar a música ao currículo de alfabetização. Os educadores podem criar canções originais que abordem conceitos específicos de alfabetização, como vogais, consoantes e sílabas. Além disso, podem utilizar músicas populares e tradicionais, adaptando as letras para se alinharem aos objetivos de aprendizagem. Outras estratégias incluem o uso de instrumentos musicais, jogos rítmicos e danças que explorem aspectos da linguagem escrita.

Evidências de Eficácia

Estudos têm demonstrado os benefícios da integração da música à alfabetização. Pesquisas mostram que crianças expostas regularmente à música têm melhor desempenho em testes de habilidades linguísticas, incluindo leitura, escrita e compreensão auditiva. Além disso, a música pode aumentar a

motivação e o engajamento dos alunos, tornando a aprendizagem mais prazerosa e significativa.

Para Apolinário (2023), a música se mostra como ferramenta indispensável ao processo de alfabetização e letramento:

Entre as várias estratégias que favorecem a aprendizagem, a utilização da música é uma das que possibilita, com eficiência, a instalação de um ambiente alfabetizador descontraído e envolvente. A musicalidade favorece além do desenvolvimento do senso rítmico e do movimento corporal, a linguagem e a socialização que se dá pelo prazer de cantar e ouvir, construindo conhecimento por meio da sensibilidade. Assim, a aprendizagem é promovida pelas variadas situações e possibilidades de estratégias a serem apresentadas às crianças, de forma lúdica, desde a concentração, à interpretação e memorização. (Apolinário, 2023, s.p.)

A música se mostra, dessa forma, como um recurso completo que traz ganhos significativos ao processo de aprendizagem.

Conclusão:

A música é uma ferramenta poderosa no processo de alfabetização e letramento, oferecendo uma maneira envolvente e acessível de promover o desenvolvimento da linguagem. Ao integrar a música ao currículo de alfabetização, os educadores podem ajudar as crianças a desenvolver habilidades linguísticas essenciais de forma criativa e inclusiva. No entanto, é importante reconhecer que a música por si só não é uma solução para todos os desafios de alfabetização. Ela deve ser usada em conjunto com outras estratégias de ensino eficazes para maximizar seu impacto.

Referências:

APOLINÁRIO, Marilda Aparecida. A importância da música no processo de alfabetização. Edição 122 MAI/23. Disponível em: <https://revistaft.com.br/a-importancia-da-musica-no-processo-de-alfabetizacao/>

GUIMAÃES, Amanda. Alfabetização e letramento: como desenvolver de forma lúdica. Super Autor. 2020. Disponível em:
<https://superautor.com.br/alfabetizacao-e-letramento-como-desenvolver-de-forma-ludica/>

LOURETO, Ana Ísis Porto. A arte no processo de ensino-aprendizagem da alfabetização e letramento. Editora Realize. 2019. Disponível em:
https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD4_SA8_ID10356_08092019145947.pdf

SOUZA, Marcos L. A música no processo de letramento e alfabetização na Educação Infantil. Só Escola. 2017. Disponível em:
<https://www.soescola.com/2017/11/a-musica-no-processo-de-letramento-e-alfabetizacao.html>

TRAMONTIN, Herton Fabiano. A alfabetização e letramento musical no contexto da Educação Musical: um levantamento bibliográfico. Universidade Estadual de Ponta Grossa. 2018. Disponível em:
https://siseve.apps.uepg.br/storage/eaic2018/15_Herton_Fabiano_Tramontin-153658152082017.pdf